

**YANGI O‘ZBEKISTONDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN MA’NAVIY
O‘ZGARISHLAR**

ДУХОВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

SPIRITUAL CHANGES IN NEW UZBEKISTAN

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

G‘ulomov Abdug‘ani Soyibjon o‘g‘li

Iminjonov Shoxruhmirzo Zohidjon o‘g‘li

Abdulahobov Yaxyo Sharobiddin o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika institute Jismoniy madaniyat fakulteti, Jismoniy
madaniyat yo‘nalishi talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqola “Yangi O‘zbekiston” davrida amalga oshirilayotgan ma’naviy o‘zgarishlar, ularning ahamiyati va jamiyat rivojlanishiga qo‘shayotgan hissasini yoritadi. Maqolada ma’naviy-ma’rifiy islohotlarning asosiy yo‘nalishlari, xalqning ma’naviy dunyoqarashini boyitishga qaratilgan chora-tadbirlar hamda milliy qadriyatlarni tiklash va rivojlantirish bo‘yicha olib borilayotgan ishlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston(da), milliy go‘ya, tarixi, amalga oshirish, insonlar yoshlarning, islohotlar.

Аннотация: В данной статье освещаются духовные изменения, осуществленные в период “Нового Узбекистана”, их значение и вклад в развитие общества. В статье анализируются основные направления духовно-просветительских реформ, меры, направленные на обогащение духовного мировоззрения народа, проводимая работа по восстановлению и развитию национальных ценностей.

Ключевые слова: Узбекистан (в), национальный идеал, история, реализация, народ, молодежь, реформы.

Abstract: This article highlights the spiritual changes implemented during the “New Uzbekistan”, their importance and contribution to the development of society. The article analyzes the main directions of spiritual and educational reforms, measures aimed at enriching the spiritual worldview of the people, and the ongoing work on the restoration and development of national values.

Key words: Uzbekistan (in), national ideal, history, implementation, people, youth, reforms.

Kirish. Xalqimizning erkin va farovon, qudratli Yangi O‘zbekistonni barpo etish bo‘yicha xohish-irodasini ro‘yobga chiqarish, har bir fuqaroga o‘z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, sog‘lom, bilimli va ma’naviy barkamol va madaniyatli avlodni tarbiyalashdir. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 11-sentyabrdagi O‘zbekiston – 2030 strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni hamda —O‘zbekiston – 2030 strategiyasini 2023 yilda sifatli va o‘z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qarorida ham ma’naviyat va ma’rifat sohasiga alohida e’tibor qaratilgan.

Hozirgi jadal rivojlanish davrida iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy o‘zgarishlar bilan bir qatorda ma’naviy-marifiy sohada olib borilayotgan islohotlar hal qiluvchi ahamiyat ega. Chunki, iqtisodiyot tana bo‘lsa, ma’naviyat jon va ruhdir. Yangi O‘zbekistonni barpo etishdek ulug‘ maqsadni amalga oshirishda shu ikki ustunga, ya’ni kuchli iqtisodiyot hamda milliy ma’naviyatimizga suyanamiz.

—Ma’naviyat, avvalo, ajdodlarimizning boy merosidan oziqlanadi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslanadi, insonlar orasidagi o‘zaro ishonch va hurmatda namoyon bo‘ladi. Manaviyat-bu xalq taqdiriga befarq emaslik, uning kelajagini birga qurish yo‘lida jonbozlik ko‘rsatishdir. Manaviyat har qanday davlat va jamiyatning mustahkam poydevori bo‘la oladi. Bu poydevorning mustahkam bo‘lishi davlatning kuchli bo‘lishiga kafolat beradi.

Biz inson huquq va erkinliklari kafolatlangan, farovon hayot sari, manaviy yuksalish, marifatli jamiyat qurish yo‘lida harakatdamiz. Shu maqsadda har qanday sinov va qiyinchiliklarni chetlab o‘tib, manaviy sohadagi islohotlarimizni davom

ettiramiz. Ammo, barcha sohalarda boʻlganidek, ma’naviy-marifiy ishlarda ham yechimini kutib turgan masalalar yo‘q emas. Misol uchun, ulkan o‘zgarishlar, yangi jamiyatning nazariy asosini belgilab beradigan milliy g‘oyani shakllantirish birinchi galdagi masala hisoblanadi. Chunki, jahon tarixidan ham ma’lumki, qaysiki xalq yoki millat bir maqsad, yagona g‘oya atrofida birlashsa, o‘sha davlat taraqqiyotda erishgan. Lekin oramizda hamon ma’naviyatning mohiyatini tushunmagan, uning kerak yoki kerakmasligini bilolmay, milliy g‘oya haqida mutlaqo tushunchasi yo‘q insonlar ham bor. Ba’zilar esa milliy g‘oya deganda, eski tuzumlardagi mafkuralarni ko‘z oldiga keltiradi. Ma’lumki, jamiyatning ajralmas qismi hisoblangan yoshlar masalasi hamisha faylasuf, siyosatshunos, huquqshunos, tarixshunos, pedagog, psixolog, yozuvchi, shoirlar kabi turli soha sohiblarini qiziqtirib kelgan. Faylasuflar yoshlarning ijtimoiy hayotdagi o‘rnini o‘rgansa, huquqshunoslar ularning huquqlari va huquqiy kafolotlarini, tarixchilar jamiyat tarixidagi o‘rnini, psixologlar esa bularning ahvoli – ruhiy xarakterlarini, pedagoglar esa yoshlarga ta’lim-tarbiya berish masalalarini, siyosatshunoslar yoshlarning siyosiy hayotdagi rolini va o‘rnini o‘rganib kelishgan. Yoshlar masalasiga bunchalik e’tibor berib kelinayotganining sababi shundaki, ular o‘z g‘ayrati, shijoati, istiqboli, bilim-ma’rifatga intiluvchanligi, izlanuvchanligi va boshqa fazilatlari bilan kattalardan farqlanib turadi. Yoshlar o‘zlaridan avvalgi ajdodlar qoldirgan ma’rifat, madaniyat, ma’naviyatni, an’ana, urf-odatlarini boyitib boradi, yangi-yangi tashabbuslar, islohotlar bilan ijtimoiy hayot tarixidan muayyan o‘rinlar oladi. Shuning uchun jamiyat yoshlarining bilim olishlari, ma’lum bir kasbi- korni egallashlari, o‘z dunyo qarashlarini shakllantirishlari, jismoniy yetukligini, ma’naviy jihatdan boyligini rivojlantira borib o‘zining kelajagiga asos soladi.

—O‘tmishdagilar, – deb yozgan edi Abu Nasr Forobiy, – o‘zlarida bo‘lgan zavq- na’sha, lazzatni o‘zlaridan keyingi keladigan avlod orqali nasldan-naslga qoldirib keladilar. Shu tartibda vaqt va zamon o‘tishi bilan kishilarda zavq ustiga zavq, na’sha ustiga na’sha qo‘shilib, ulardagi lazzatlanish, zavqlanish ob’ekti orta

boradi. Mana bu holni biz farovonlik, haqiqiy baxt-saodat deb tasvirlaymiz.¹¹³ Ushbu satrlardan ham ko`rinib turibdiki, o`tmish avlod o`zidan keyingi avlodga eng yaxshi boylklarni meros qilib qoldiradi va keyinchalik bu merosni yoshlar o`z navbatida asrab-avaylab davom ettiradi. O`tmish tarixni varaqlar ekanmiz, yoshlar ma'naviyatiga, dunyoqarashiga, axloq-odobiga bag`ishlab o`lmas asarlar qoldirgan donishmandlarni alohida eslatib o`tishimiz lozim. Jumladan, Nizom ul-mulkning “Siyosatnoma”, “Rushnoinoma”, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig”, Mahmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘atit turk”, Kaykovusning “Qobusnoma”, Ahmad Yugnakiyning “Hibatul-haqoyiq”, Alisher Navoiyning “Mahbubul qulub”, “Vaqfiya” kabi ma’nosi qimmatli, sermazmun asarlari bu o`rinda haligacha o`z qimmatini yo`qotmagan. Markaziy Osiyo mumtoz shoirlari Abdulqosim Firdavsiy, Abdullo Rudakiy, Nosir Xisrav, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Sakkokiy, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Zahiriddin Bobur, Mahtumquli, Ogaxiy va boshqalar o`zlarining bebaho badiiy asarlarida jamiyat hayotiga, yoshlar ma’naviyati va dunyoqarashiga, tarbiyasiga oid qimmatbaho g‘oyalarini olg‘a surganlar, Vatan mehri, milliy g‘urur, ma’naviyatni tarannum etganlar. Yoshlar ma’naviyati, istiqboli haqida fikr yuritir ekanmiz, buyuk qadriyatlardan hisoblanmish qadimgi zardushtiylik dini, buddizm, xristian va islom kabi jahon dinlarida yoshlarga bo‘lgan juda ko‘p dasturlarni ham sira unutmashimiz darkor. Bulardan tashqari har bir jamiyat o‘z sharoiti, xususiyati, ijtimoiy mazmuniga tayanib yoshlarni tarbiyalaydi, ma’naviyatini boyitadi, dunyoqarashini shakllantiradi. O‘z navbatida yoshlar kattalardan orttirgan tajribalarini amaliyotda qo‘llab, o‘zlariga ma’qul bo‘lgan ta’limotlarga asoslanib ish yuritadilar. Ular o‘zlariga ma’qul an’ana, qadriyatlarni saqlab qolib, jamiyat taraqqiyoti uchun halaqit beradigan tomonlarini uloqtirib yoki o‘zgartirib, tegishli ishda qatnashadilar. Mumtoz falsafa namoyondalari tarixning avlodlar almashinuvi ekanligini va bunda har bir avlod o‘zidan avval yashagan ajdodlarning boyligidan, ishlab chiqaruvchi kuchlaridan, materiallaridan foydalanishini, shu bilan birga eski sharoitlarni o‘z faoliyatlari vositasida o‘zgartirib

¹¹³Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шахри. – Тошкент, Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993, 190-бет.

o‘z manfaatlariga moslashtirib borishini ta’kidlagan edilar. Aynan ana shu hayot haqiqati mamlakatimizning istiqloqlarga erishgan dastlabki o‘n yilliklarda ham, bugungi kunda ham o‘z isbotini topmoqda. Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan buyon 31 yildan ortiqroq vaqt o‘tdi. Bu qisqa davrda barcha sohalarda amalga oshirilgan tub islohotlar, demokratik o‘zgarishlar o‘z samarasini bermoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan ishlab chiqilgan Yangi O‘zbekiston strategiyasi va unda ilgari surilgan —Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari tamoyili ijtimoiy rivojlanishning muhim g‘oyasi sifatida tan olinmoqda. Bu tamoyil xalqqa xizmat qilishning samarali vositasi sifatida xalqaro hamjamiyat tomonidan e’tirof etilmoqda. Xullas, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev ta’biri bilan aytganda, —Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi milliy rivojlanishimizning yangi bosqichini boshlab berdi. Biz bundan buyon faoliyatimizni —inson-jamiyat-davlatl degan tamoyil asosida tashkil etamiz. Bu boradagi vazifalarini amalga oshirishda ma’naviyat va ma’rifat sohasini yanada rivojlantirish bo‘yicha amalga oshiriladigan ishlarning ommaviyligi va ochiqligiga erishish hamda ijtimoiy-ma’naviy, ilmiy-ma’rifiy hamda ta’lim-tarbiya sohaslarida tizimlilik, ilmiylik va izchillikni ta’minlashga alohida e’tibor qaratish nazarda tutilgan. Ayni paytda fuqarolar ma’naviy barkamolligini ta’minlash, ular orasida teng va o‘zaro manfaatli munosabatlarni ta’minlash, erkin tafakkur tarzi, inson huquqlari, milliy va umumbashariy qadriyatlarni hurmat qilish va qarashlar xilma-xilligini rivojlantirish, inson ruhiyati va kamolotiga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi g‘oya va ta’limotlarga murosasiz kayfiyatni tarbiyalash ham bu boradagi dolzarb vazifalar sirasiga kiradi. Ma’lumki, —insoniyatning ko‘p ming yillik tajribasiga ko‘ra, har qanday tub yangilanish, inqilobiy o‘zgarish ilm-ma’rifatsiz, ma’naviyat, madaniyatsiz sodir bo‘lishi mumkin emas. Buni barcha Renessans davrlarining voqea-hodisotlari tasdiqlaydi. Shuning uchun ham mamlakatimizda mustaqillik qo‘lga kiritilishi bilan mazkur masalaga alohida e’tibor qaratildi. Bugungi kunda esa unga e’tibor yanada kuchaydi. Bu jihatdan, Taraqqiyot strategiyasining beshinchi yo‘nalishi, ya’ni ma’naviy taraqqiyotni ta’minlash ushbu sohani tubdan isloh etish va yangi bosqichga

olib chiqish sohasidagi ustuvor maqsad va vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan ishlar alohida ahamiyatga molikdir.

Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2023 yil 22 dekabr kuni Respublika Manaviyat va marifat kengashining kengaytirilgan yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi. Unda davlat rahbarimiz —O‘zbekiston — 2030 strategiyasi da o‘z oldimizga aniq maqsadlar qo‘yib, marrani baland olganimizni ta’kidlab o‘tdi. Ushbu strategiyaga muvofiq, 2030 yilgacha yalpi ichki mahsulot hajmini 2 barobar oshirib, 160 milliard dollarga, aholi jon boshiga daromad miqdorini esa o‘rtacha 4 ming dollarga yetkazishni reja qilingani ta’kidlandi.

Poytaxtimizda o‘tkazilgan —Jadidlar: milliy o‘zlik, istiqloq va davlatchilik g‘oyalari mavzusidagi konferensiya jahon ilm-fan va madaniy jamoatchiligi o‘rtasida katta qiziqish va e’tibor uyg‘otganidan barchangiz xabardorsiz.

Manaviyat va ijodni qo‘llab-quvvatlash uchun har yili 45 milliard so‘mdan mablag‘ ajratyapti. — Marifat ulashib va —Kitob karvoni aksiyalari doirasida 200 mingga yaqin nomdagi kitoblar aholiga bepul tarqatildi. Respublika Manaviyat va marifat markazi, uning hududiy bo‘linmalari tomonidan 11 mingdan ortiq media mahsulotlari tayyorlandi. Sohaga 2024 yildan boshlab har yili 100 milliard so‘mdan mablag‘ ajratilishi ta’kidlandi.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining ijtimoiy-manaviy va ilmiy-marifiy sohalarini yanada takomillashtirish, jamiyatdagi ma’naviy barqarorlik va hamjihatlik, qonun ustuvorligi va xavfsizlik kafolatlarini mustahkamlash, Uchinchi Renessansni barpo etuvchilarning yaksak marifatli avlodini tarbiyalash, barkamol shaxsni shakllantirish mamlakatimizda marifatli jamiyat barpo etish mazkur yo‘nalishdagi faoliyatning asosiy mazmunini belgilaydi. Bu jihatdan, tarix fanlari doktori, professor A. Mavrulov ta’kidlaganidek: —Boy o‘zbek madaniyati bugun o‘zining milliyligini saqlab qolgan holda, barkamol shaxsni tarbiyalash, barqaror ijtimoiy- madaniy muhitni barpo etish, jamiyatda sog‘lom manaviy ehtiyojni shakllantirish, odamlarda tafakkur o‘zgarishlarini sodir etsagina o‘zining asosiy vazifalarini bajargan bo‘ladi. Ana shundagina bugun yurtimizda keng jaranglayotgan —Yangi O‘zbekiston – Uchinchi Renessans saril shiorini real harakatga keltira olamiz.

Ushbu yo‘nalishda yoshlarga alohida ahamiyat qaratilayotgani aslo bejiz emas, zero O‘zbekiston – yoshlar mamlakati. Yurtimiz aholisining 60 foizidan ko‘pini yoshlar tashkil etadi. Shunday ekan, yoshlar masalasi har doim e’tiborda bo‘ladi. Ularning har tomonlama barkamol avlod bo‘lib yetishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilmoqda. Ayniqsa, ularni madaniyat, san’at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, axborot texnologiyalari bo‘yicha savodxonligini oshirish, kitobxonlikni targ‘ib qilish ham mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini qurish yo‘lidagi muhim qadamlardan biri bo‘ladi. Buni biz mamlakatimiz mustaqillikni qo‘lga kiritgan paytidayoq belgilangan tadbirlardan bilsak bo‘ladi. Mamlakatimiz yangi jamiyat qurish borasida eskidan meros bo‘lib o‘tgan hamma tuzilmalar, yo‘nalishlar, muassasalardan voz kechdi va mutlaqo yangi istiqlol yo‘lini tanlab, yangi boshqaruv tuzilmalarini tashkil qilishni lozim topdi. Shunday ekan, o‘tish davrida barcha iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy masalalar bilan bir qatorda yoshlar siyosati masalasi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Biz ma’naviy-marifiy ishlar samaradorligini oshirish, madaniyat va san’at muassasalari, ijodiy uyushmalar hamda ommaviy axborot vositalari faoliyatini rivojlantirish yo‘lida harakat qilmoqdamiz. Madaniyat va ma’naviyat sohasida faoliyat yurituvchi xodimlar mehnatini munosib qadrlash choralari ko‘rilyapti. Shuni unutmash kerakki, amalga oshiriladigan islohotlarda yuksak natijalarga erishish, sohaning maqsad-mohiyatini belgilaydigan tizimli tadbirlarni amalga oshirishga bog‘liq. Bu tadbirlar sirasiga quyidagilarni kiritish mumkin:

Birinchiidan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Respublika Ma’naviyat kengashi raisi hisoblanadi. Sobiq Ma’naviyat va marifat markazi Respublika manaviyat kengashi sifatida qayta tashkil etildi va uning maqsad- vazifalari, faoliyat mezonlari belgilab olindi. Ma’naviyat sohasidagi ishlarning natijadorligini ko‘tarish, yoshlarning bilim va dunyoqarashini boyitish, jamiyat a’zolarida sog‘lom mafkuraviy immunitetni tarbiyalash bo‘yicha olib boriladigan ishlar dasturi qabul qilindi va amaliyotga tatbiq etilmoqda.

Ikkinchiidan, olib borilayotgan ma’naviy-marifiy islohotlarni butun mamlakat miqyosida amalga oshishi, aholining barcha qatlamini qamrab olishiga erishish va

bunda yangi usul va vositalardan foydalanish, bu sohada faoliyat yuritadigan tashkilotlar ishini muvofiqlashtirish va samaradorligini ta’minlashga doir choralar tizimi ishlab chiqildi.

Uchinchidan, jamiyat rivoji, davlat taraqqiyoti uchun to’siq bo‘ladigan ayrim illatlar – mahalliychilik, urug‘-aymoqchilik, poraxo‘rlik va eng achinarlisi, yurt taqdiriga, millat ma’naviyatiga befarqlik kabilarga qarshi tura oladigan kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

Xuddi shunday amaliy tadbirlardan biri, —Marifat targ‘ibotchilar jamiyatining tuzilganidir. Jamiyat a’zolari yetakchi mutaxassislar, olimlar va ijodkorlardan iborat bo‘lib, ular tizimli ravishda faoliyat yuritadilar.

To‘rtinchidan, Ma’naviyat va marifat markazi huzurida Ijtimoiy-ma’naviy tadqiqotlar instituti tashkil etildi. Ushbu ilmiy-tadqiqot institutida —Ma’naviyat tarixi va nazariyasi, —Ma’naviy tarbiya, —Manaviy jarayonlar va texnologiyalar kabi yo‘nalishlarda izlanish olib borayotgan bo‘lajak fan doktorlari uchun ixtisoslashgan kengash tuzilib, dissertasiyalar himoyasi yo‘lga qo‘yildi.

Ma’naviy-marifiy targ‘ibot ishlari samaradorligini ilmiy asoslash, sohaga doir ijtimoiy so‘rovnoma va tadqiqotlar o‘tkazish, olingan natijalar asosida amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqish jarayoni takomillashtirilmoqda.

Beshinchidan, 2021-2022 o‘quv yilidan boshlab oliy ta’lim o‘quv rejasiga bakalavriat bosqichida —Ma’naviyatshunoslik, magistraturada —Kasbiy ma’naviyat fanlari kiritildi, —PR-menejer mutaxassisligi bo‘yicha kadrlar tayyorlanadigan bo‘ldi.

Bu o‘zgarishlar O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim, fan va innovasiyalar vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiy va moliya vazirligi, taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi, Axborot va ommaviy kommunikasiyalar agentligi hamkorligida amalga oshirilib, —Ma’naviyat tarixi va nazariyasi, —Ma’naviy tarbiya, —Ma’naviy jarayonlar va texnologiyalar kabi fanlar ilm-fan ixtisosliklari qatoriga kiritildi.

Oltinchidan, sohaga doir yangiliklarni ommaga tezkor yetkazish, ma’naviy-ma’rifiy, ijtimoiy-huquqiy mavzudagi maqolalar, jamiyatning ilg‘or vakillari

tomonidan o‘rtaga tashlangan taklif, tashabbus va g‘oyalar, mutaxassislarning mafkuraviy jarayonlar yuzasidan tahlillarini to‘plash va tarqatish maqsadida

—oyina.uz portal ishga tushirildi.

Mamalakatimiz aholisining intellektual salohiyati va dunyoqarashini yuksaltirish, jamiyatda mafkuraviy immunitetni hosil qilish, yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish hamda yosh avlodda vatanparvarlik tuyg‘usini tarbiyalashda ommaviy axborot vositalari bilan mustahkam hamkorlik o‘rnatildi. Jumladan, —Madaniyat va ma’rifat telekanali hamda Xalqaro press-klubda ma’rifiy mavzudagi chiqishlar, tok-shoular, ijtimoiy rolik va boshqalar tayyorlanmoqda.

Yettinchidan, barcha umumta’lim muassasalarida yoshlar bilan ma’naviy-ma’rifiy sohada shug‘ullanadigan Ijodiy-madaniy masalalar bo‘yicha targ‘ibotchi lavozimi tashkil qilindi. Ularning oylik maoshi davlat byudjetidan oliy ma’lumotli o‘qituvchiga teng stavkada to‘lab beriladi.

Bunday o‘zgarish davlat oliy ta’lim muassasalariga ham tegishli bo‘lib, ularda talabalar sonidan qat’i nazar yoshlar masalalari va ma’naviy-marifiy ishlar bo‘yicha prorektor lavozimi joriy qilindi.

Sakkizinchidan, jamiyatda barqaror ijtimoiy-ma’naviy muhitni yaratish, oilalar, mahallalarda totuvlik, hamjihatlikni mustahkamlash, yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish, ularni ma’naviy-marifiy tadbirlarga faol jalb qilish maqsadida shahar va tumanlarda Ma’naviyat va marifat maskanlari faoliyati yo‘lga qo‘yilmoqda.

Respublika bo‘yicha barcha davlat organlarining rahbarlari o‘z hududi va qo‘l ostidagi tashkilotning ma’naviyat kengashi raisi sifatida tasdiqlanib, ular o‘z faoliyatini qilinadigan ishlar bo‘yicha chora-tadbirlar dasturlari hamda —Yo‘l xaritasi ga asosan davom ettiradilar.

To‘qqizinchidan, hamma sohada bo‘lganidek, ma’naviyat sohasida ham bir-biriga zid tushunchalar, qarama-qarshiliklar mavjud va bu tabiiy holat. Jamiyat ma’naviyati faqat yaxshiliklar, ijobiy yangiliklardan iborat emas, ya’ni unda ham salbiy tomonlar, ziddiyatli masalalar mavjud bo‘ladi.

Ana shunday qarama-qarshi hamda bir-biriga uyg‘un tushunchalarni qamrab olish va ta’riflash maqsadida —Ma’naviyat lug‘ati chop etildi. Ma’naviy-marifiy

ishlarni tubdan yaxshilash borasida amalga oshiriladigan ishlar qatorida bu lug‘at ham xalqimizni ma’naviyatning mazmun-mohiyati, unga xos jihatlar va tushunchalardan xabardor qilishga xizmat qiladi.

O‘ninchidan, sohaning ilmiy asoslarini yaratish, milliy g‘oya targ‘iboti bo‘yicha ishlar samaradorligini oshirish maqsadida, ma’naviy-marifiy yo‘nalishdagi ilmiy-tadqiqotlarga davlat buyurtmasini berish, innovasion, fundamental loyihalarni maqsadli moliyalashtirish tartibi ishlab chiqildi. Ma’naviy-marifiy ishlardagi faollik, hududdagi ijtimoiy-ma’naviy muhitning sog‘lomligiga hissa qo‘shganligi, shaxsiy tashabbus va ibrati uchun soha xodimlariga topshiriladigan —Ma’naviyat fidoyisi ko‘krak nishoni ta‘sis etildi.

Xulosa. Aytilganlardan xulosa qilinsa, davlat va jamiyatimizda sog‘lom ma'naviy muhitni yaratish va taraqqiy ettirish borasida, shuningdek sohaga doir muammo va kamchiliklarni bartaraf etish borasida izchil faoliyat olib borilmoqda.

Foydalingan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Yangi O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2022 y, 6-son)
2. [www.lex,uz](http://www.lex.uz)
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Yangi O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida(O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2022 y, 6-son).
4. www.lex,uz.
5. Mirziyoev Sh. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2021. 461 bet; O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Yangi O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida(O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2022 y, 6-son).
6. www.lex,uz.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. —Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy ma'naviy tadqiqotlar instituti

faoliyatini samarali yo`lga qo`yishga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risidall.
www.lex.uz.

8. Ozbekiston Respublikasining qonuni —Madaniy faoliyat va madaniyat tashkilotlari to`g`risidall.

9. <https://lex.uz/docs/5230682>

10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O`RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG`UNLIGI.

11. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.

12. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).

13. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

14. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.

15. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.

16. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.